

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

№5

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma’naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta’lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta’lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyevich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
DAVLAT BUDJETI			
1.	Meyliev Obid Raxmatullayevich	Budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish orqali mahalliy budjetlar daromadlarini tartibga solish	7
SOLIQ VA SOLIQQA TORTISH			
2.	Бердиева Угулой Абдурахмановна	Солиқлар йиғилувчанлигини баҳолаш услубиётини такомиллаштиришнинг чет эл тажрибаси	15
3.	Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	Respublikada ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish	24
4.	Shirinov Sabir Erkinovich	Foyda solig'i: soliq to'lovchilar moliyasini samarali boshqarish dastagi	31
5.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Sanoat korxonalari misolida hududlar bo'yicha soliq qarzdorligining differensiallashuvi	41
INVESTITSİYALAR			
6.	Маматов Бахадир Сафаралиевич	Иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг роли	49
7.	Muminov Akmal Tulkunovich	O'zbekistonda investitsiya muhitini ta'minlashda soliq mexanizmlarining ta'siri	57
8.	Shaislamova Nargiza Kabilovna	O'zbekistonda investitsiya muhitini baholash metodologiyasini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish	64
9.	Шомиров Азизбек Абдурашидович	Ўзбекистон миллий қимматли қоғозлар бозори: ташкилий тузилмаси ва унинг ривожланишига таъсир кўрсатаётган муаммолар	74
10.	Yusupov Askar Abdusalim o'g'li	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari	85
11.	Raimjonova Madina Asrorovna	Yashil investitsiya loyihalarini baholashda ekologik risklarni hisobga olish usullari	92
12.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	Yashil iqtisodiyot sharoitida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish	100
13.	Mamatov Bakhromjon	Financial engineering mechanisms for capital mobilization in developed economies	109
14.	Хошимов Собир Муртазаевич	Ўзбекистонда асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг устувор йўналишлари	115
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA			
15.	Жўраев Ташболта Тўхтаевич	Иқтисодий назарияси фанида рақамли технологиялар асосида таълимни ривожлантириш	122
16.	Mardanov Aziz Yusupovich	To'qimachilik sanoatini rivojlantirish masalalari	126
17.	Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	Makroiqtisodiy risklarni kamaytirish usullari: rivojlanayotgan davlatlar uchun jahon banki va miga tajribasi asosida takliflar	132
18.	Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li	Oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot loyihalari va xizmatlarni moliyalashning xorij tajribasi	137
19.	Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich Quryazov Quryozbek Ergash o'g'li	Social media marketingning biznesdagi roli	143
20.	Шермухамедов Бехзоджон Усмонович Қахрамонов Бахтиёр Дилмурод ўғли	Монопол бозорнинг давлат ривожланишидаги ижобий ва салбий томонлари	148
21.	Doniyorova Shaxnoza Doniyorovna	O'zbekistonda yengil sanoat rivojlanishining xususiyatlari va asosiy ko'rsatkichlari	157
22.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirish yo'llari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Хайдаров Асқарбек	Ўзбекистон республикаси ижтимоий химоя соҳасида суғурта тизимини такомиллаштириш	167

24.	Abdullayev Erkinjon A'zamovich	Sug'urta bozorida kapitallashuvni rag'batlantirishning moliyaviy mexanizmlari: davlat ishtiroki va bozor instrumentlari	173
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
25.	Ҳожиёв Меҳриддин Сулаймонович	Нодавлат нотижорат ташкилотларда асосий воситлар аудитини такомиллаштириш	182
26.	Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич	Товар-моддий захираларни харид қилишда чегирмаларни ҳисобга олиш	190
27.	Ибрагимов Иномжон Илҳомович	Олий таълим муассасаларида талабаларни рағбатлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобини такомиллаштириш	197
28.	Маннапова Раъно Абборовна	Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларни рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	205
29.	Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	Moliyaviy hisobotlar auditida tahliliy amallarni qo'llashni takomillashtirish	210
30.	Tadjiyev Erkin Muxitdinovich	Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini mustahkamlash mablag'larning maqsadli va manzilli sarflanishi vositasi sifatida	216
31.	Эргашева Шахло Турғуновна	Бухгалтерия ҳисобини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	227
32.	Курбанбаев Жўрабек Эрувбаевич	Ҳисоб сиёсати: номоддий активлар амортизациясининг ҳисоблаш	231
33.	Jabbarova Charos Aminovna	Majburiyatlarni hisobda aks ettirishni takomillashtirish	238
34.	Омонов Ақром Абдуназарович Абдуназаров Шохрух Ақром ўғли	Ўзбекистонда корпоратив шаффофлик ва барқарор ривожланишни таъминлашда интеграллашган ҳисоботнинг долзарб жиҳатлари	243
35.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim xizmatlari hisobini buxgalteriya hisobida aks ettirish	251
36.	Ахмедов Рустам Норқулович	Давлат таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузишнинг амалдаги ҳолати	259
37.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditorlik tekshiruvlarini takomillashtirish	266
38.	Kurbanov Jaloladdin Yuldashbaevich	Characteristics of organization and conduct of auditing activities in the Community of Independent States	276
39.	Абидов Мансур Илҳомжонович	Ўзбекистонда давлат молиявий назоратини ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари	285
BIZNES			
40.	Xamdamov Shaxzod Ilxom o'g'li	Davlat xaridlari tizimiga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish mexanizmlari	293
41.	Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li	Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida kichik biznes sub'ektlarining iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi tahdidlar tahlili	299
MENEJMENT			
42.	Yuldashev Giyos Turabekovich	Innovatsion faoliyatni boshqarishni rivojlantirish yo'llari	305
43.	Миргазиева Юлдуз Музаффар қизи	Лидерство как ключевой фактор повышения эффективности управления в сфере услуг	313
44.	Abdullayeva Odina G'ayratjon qizi	Zamonaviy tashkilot boshqaruvining samaradorligini raqamli ijtimoiy texnologiyalar orqali oshirish	321
RAQAMLI IQTISODIYOT			
45.	Мамадиев Зафар Алишерович Хасанхонова Нодира Исаметдиновна	Влияние цифровых технологий на повышение производительности труда	329
BANK ISHI			
46.	Ortikov Oybek Abdullayevich	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining depozit xizmatlari bozoridagi raqobat muhitini takomillashtirish imkoniyatlari	336
47.	Ахмедова Улмасай Хусан қизи	Совершенствование механизмов регулирования проблемных кредитов в коммерческом банковском секторе	344

48.	Джўраев Камолиддин Ташбалтаевич	Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект асосида банк операцияларини янада такомиллаштириш	350
49.	Камолдинов Сардорбек Махаммадсобир ўғли	Тижорат банкларига таъсир қилувчи рискларни моделлаштиришнинг услубий асослари	355
50.	Темиров Абдулазиз Алимжанович	Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари	362
51.	Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	Tijorat banklarida investitsion faoliyatni tashkil etishning moliyaviy asoslari	370
52.	Davlatova Sitorabonu Uyg'un qizi	Islom banking asosiy moliyaviy mahsulotlari	378
53.	Ғайбуллоев Сухроб Одил ўғли	Банкларнинг ликвидлилик кўрсаткичлари банклар молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асоси сифатида	385
DAVLAT XARIDLARI			
54.	Суттибаев Беҳзод Эшбаевич	Давлат бюджети харажатлари ижросида давлат харидларининг назарий асослари	398
SUNIY INTELLEKT			
55.	Содиқова Нигора Шухрат Қизи	Сунъий интеллект: алгоритмлар тарихидан замонавий технологияларгача	405

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Абидов Мансур Илхомжонович

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Аннотация: Мақола давлат молиявий назоратининг моҳияти ва Ўзбекистонда давлат молиявий назорати муаммоларига бағишланган. Мақолада келтириб ўтилган муаммолар асосида давлат молиявий назоратининг давлат молиясини бошқариш тизимидаги аҳамияти очиқланган. Мақолада Ўзбекистонда давлат молиявий назорати органлари фаолиятининг ҳозирги ҳолати ва давлат молиявий назоратини такомиллаштириш йўналишлари ўрганиб чиқилган. Шунингдек, давлат молиявий назоратининг халқаро органлари ва ташиқлотларининг фаолияти кўриб чиқилган. Бундан ташқари, мақолада давлат молиявий назорати органлари фаолиятининг шаклланиши ва ривожланишининг асосий босқичлари, ҳозирги кунда давлат молиявий назорати тизимида учраётган муаммолар, ҳамда ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйича йўналишлар ва таклифлар келтирилган.

Таянч сўзлар: давлат молиявий назорати, молия тизими, молиявий назорат, молиявий барқарорлик, бюджет қонунчилиги.

ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абидов Мансур Илхомжонович

*Независимый соискатель ТГЭУ
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Аннотация: Статья посвящена сути государственного финансового контроля и проблемам государственного финансового контроля в Узбекистане. На основе приведенных в статье проблем раскрывается значение государственного финансового контроля в системе управления государственными финансами. В статье рассматривается текущее состояние деятельности органов государственного финансового контроля в Узбекистане и направления совершенствования государственного финансового контроля. Также рассмотрена деятельность международных органов и организаций государственного финансового контроля. Кроме того, в статье представлены основные этапы формирования и развития деятельности органов государственного финансового контроля, проблемы, встречающиеся в настоящее время в системе государственного финансового контроля, а также направления и предложения по их устранению.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовая система, финансовый контроль, финансовая стабильность, бюджетное законодательство.

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING STATE FINANCIAL CONTROL IN UZBEKISTAN

Abidov Mansur Ilhomjonovich

*Independent Researcher of TSUE
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Annatation. The article is devoted to the essence of state financial controle and issues of

state financial control in Uzbekistan. On the basis of the issues identified in the article revealed the role of state financial control in the public finance management system. Also, considered international bodies and organizations of financial control. In addition, the stage of formation of the activities of state financial control, problems in system of state financial control, given the ways and suggestions for elimination of these problems. The article analyzes the current situation of the state control system and considers promising directions for improving financial control in the Republic of Uzbekistan.

Key words: *state financial control, financial system, financial control, financial stability, budget legislation.*

Кириш.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда иқтисодийнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш долзарб ҳисобланади. Молиявий барқарорликни таъминлашда давлат молиявий назорати тизими фаолиятининг юқори самарадорлигини ҳамда молиявий ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлаш муҳим масалалардан бўлиб ҳисобланади. Мухтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек - “Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш, жумладан, Давлат бюджети барча даражада мутаносиб, миллий валюта ва ички бозордаги нарх даражаси барқарор бўлишини таъминлаш - энг муҳим устувор вазифамиздир” [1].

Жаҳон иқтисодиёти коронавирус пандемияси сабабли юзага келган инқироздан сезиларли даражада қийин аҳволга тушиб, унинг барқарорлиги хавф остида қолмоқда. Бундай қийин шароитда бюджетдан ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланишини назорат қилиш муҳимдир.

Давлат молиявий назоратини ташкил этишда кейинги йилларда мамлакатимизда салмоқли ишлар амалга оширилди. Аммо бюджетдан ажратилаётган маблағларнинг талон-тарож қилиниши, мақсадсиз ишлатилиши каби ҳолатлар ҳозирда ҳам тез-тез учраб турибди. Мазкур ҳолатларнинг олдини олиш борасида давлат молиявий назорати фаолиятини такомиллаштириш, бу борада хорижий давлатлар тажрибаларидан кенг фойдаланиш, соҳада рақамли иқтисодиёт ва инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Давлат молиявий назоратини такомиллаштириш масалаларига иқтисодчи олимларнинг асарларида кенг эътибор қаратилган.

Россиялик иқтисодчи олим Ю.К.Баранова давлат молиявий назоратига бюджет ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи, бюджет қонунчилиги ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужатларга риоя этилишини таъминлашга қаратилган молиявий сиёсатнинг дастаги ҳисобланади, деб таъриф берган [2].

И.ф.д., профессор А.В.Ваҳобов ва и.ф.д., профессор Т.С.Маликовлар ўзларининг “Молия: умумназарий масалалар” номли ўқув қўлланмасида молиявий назорат - ҳам давлатнинг ва ҳам бошқа барча иқтисодий субъектларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлашга қаратилганлигини таъкидлашган [3].

Иқтисодчи олим А.В.Пенчукнинг фикрича, давлат молиявий назорати давлат ва муниципал молияни бошқаришнинг функционал элементи [8].

Бошқа бир гуруҳ иқтисодчи олимларнинг фикрича, молиявий назорат бухгалтерия ҳисобида активлар ва бошқа молиявий операциялар бўйича хато ва фирибгарликлардан химоя қилишга қаратилган амаллардир [7].

Иқтисодчи олимлар Э.А.Осадчий ва Э.М.Ахметшинларнинг фикрича, молиявий назоратнинг асосий мақсади ташкилотнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва стратегик режаларни бажариш учун ресурсларни тўплашдир [6].

Россиялик иқтисодчи олим Д.С.Вагапованинг таъкидлашича, молиявий назорат

хўжалик ва молиявий операцияларни амалга оширувчи бошқарув объектлари устидан назорат ўрнатишдир [4].

Бошқа бир гуруҳ иқтисодчи олимларнинг фикрича, молиявий назорат ташкилот фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланиб, фаолиятнинг оқилона сиёсатини ишлаб чиқиш ва тўғри қарорлар қабул қилиш, маблағлардан самарали фойдаланишга хизмат қилади [5].

Юқорида келтириб ўтилган фикрларда молиявий назоратнинг умумий масалалари, шунингдек корхона доирасида молиявий назоратни ташкил этишга кенг эътибор қаратилган. Бироқ тадқиқотларда давлат молиявий назорати тизимида учраётган мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмаган.

Тадқиқот методологияси.

Давлат молиявий назоратини такомиллаштиришга оид тадқиқотларни олиб боришда, индукция, дедукция, гуруҳлаштириш, таққослаш каби методлардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Иқтисодиётнинг мураккаб шароити ва рақамли иқтисодиётга ўтиш йўлида молиявий назорат жараёнида эришилаётган натижаларнинг самарадорлиги ва ишончлилиқ даражасини ошириш учун молиявий назоратнинг натижадорлигини ошириш муҳим зарурат бўлиб бормоқда. Шу боисдан Давлат молиявий назорати инспекцияси ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши юзасидан доимий назорат олиб борилмоқда. Қуйидаги расмда 2024 йилда Давлат молиявий назорати инспекцияси ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан амалга оширилган текширув натижалари келтирилган (1-расм).

Давлат молиявий назорати инспекцияси ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан 2024 йилда ўтказилган назорат тадбирларида аниқланган бюджет қонунчилиги бузилиши ҳолатлари

Инспекция томонидан 6 734 та назорат тадбирида, 8,1 трлн сўм молиявий хатоликлар аниқланди ҳамда 3,2 трлн сўмини текшириш даврида ундирилиши таъминланган.

Бюджет интизомига риоя этилиши ва бюджет маблағларининг мақсадли фойдаланиши юзасидан ўтказилган 5 919 та назорат тадбирларида 4,1 трлн сўм миқдоридаги бюджет интизомини бузиш, пул ва товар-моддий бойликлар камомати ва асосиз харажатлар аниқланган, шундан 0,6 трлн сўм миқдордаги

2024 йилда амалга оширилган назорат тадбирлари якунлари 2023 йилдаги кўрсаткичлар билан таққослаб, таҳлил қилинганда, 2024 йилда ўтказилган назорат тадбирлари сони 2023 йилга нисбатан 1,2-мартага кам бўлишига қарамай, аниқланган молиявий хато ва камчиликлар суммаси

1-расм. Давлат молиявий назорати инспекцияси ва унинг ҳудудий бошқармалари томонидан 2024 йилда ўтказилган назорат тадбирларида аниқланган бюджет қонунчилигини бузилиш ҳолатлари²²

²² Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Давлат молиявий назорати инспекцияси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

1-расм маълумотларидан кўришиб турибдики, Давлат молиявий назорати инспекцияси ва унинг ҳудудий бошқармалари ўтказилган текширувлардан 66% да қонунбузилиш ҳолатлари аниқланган бўлса, 52% субъектларда бюджет ва мақсадли жамғармалар ҳамда хўжалик субъектлари ҳисоб рақамларига маблағларнинг тикланиши таъминланган. 2024 йилда амалга оширилган назорат тадбирлари якунлари 2023 йилдаги кўрсаткичлар билан таққослаб, таҳлил қилинганда, 2024 йилда ўтказилган текширишлар сони 2023 йилга нисбатан 1,2-мартага кам бўлишига қарамай, аниқланган молиявий қонунбузилишлар миқдори 1,6-мартага ёки 61 фоизга ошганлиги кузатилган.

Давлат молиявий назорати инспекцияси ва унинг ҳудудий бошқармалари молиявий назоратнинг самарадорлигини таъминлашда, аввало, унинг мазмун-моҳиятини чуқурроқ ўрганиши талаб этилади.

“Назорат” атамаси “Бошқарув” атамаси билан узвий боғлиқ бўлиб, объектни бошқариш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш, айниқса мураккаб тизимларни бошқаришда, тегишли назоратсиз тўлақонли амалга ошириб бўлмайди.

Назорат тартибга солиш тизимининг ажралмас қисми ҳисобланиб, унинг ёрдамида тизим бошқарувчиси тизимнинг ҳақиқий ҳолати тўғрисида керакли маълумотларни олади ҳамда ҳақиқатда амалга оширилган ишларни баҳолаш имкониятини инобатга олган ҳолда, номақбул оқибатлар билан боғлиқ оғишларни аниқлаш имконини беради.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида давлат молиявий назорати тушунчасини тавсифлашга ҳаракат қилдик. Фикримизча, давлат молиявий назорати – бу молиявий қонунчиликка риоя қилишни таъминлаш ва давлатнинг бюджет ва бюджетдан ташқари даромадларининг мақсадсиз сарфланишига йўл қўймаслик борасида давлатнинг молиявий сиёсатини муваффақиятли амалга оширишга қаратилган чора-тадбирлар тизими ҳисобланади. Давлат молиявий назорати молиявий сиёсатнинг муҳим воситаси ҳисобланади ва у Ўзбекистон Республикасининг бюджет қонунчилиги ва бюджет муносабатларини тартибга солувчи бошқа бюджет тўғрисидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга риоя қилинишини таъминлашга қаратилган.

Сўнгги йилларда бюджет тўғрисидаги маълумотларнинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш бўйича бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги “Бюджет маълумотларининг очиклигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3917-сон Қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан мамлакатимизда амалга оширилаётган бюджет соҳасидаги ўзгаришларни фойдаланувчиларга етказиб бериш, маълумотларнинг шаффофлиги ва очиклиги бир мунча таъминланади.

Назорат органларининг аниқ белгилаб берилган ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва ваколатлари кўрсатилган ягона тамойиллар, меъёр ва меъёрий ҳужжатлар Давлат молиявий назорат тизимининг “пойдевори” бўлиши лозим.

Ҳар қандай назорат органи самарали фаолиятни амалга ошириши учун мустақиллик ва ҳолислик тамойиллари унинг ишлаш тамойиллари бўлиши керак. Давлат молиявий назорати тизимининг асосий стратегияси, давлатнинг фаолияти стратегияси ва манфаатларига мос бўлиши керак.

Шундай қилиб, молиявий назоратнинг самарали тизимини яратиш орқали иқтисодий соҳада хавфсизликни ва фуқароларнинг манфаатларини максимал даражада ҳимоя қилишни таъминлаш давлатнинг асосий манфаатлари ҳисобланади.

Давлат молиявий назоратининг самарали фаолият юритиши бюджет маблағларини шакллантириш ва улардан мақсадли фойдаланишнинг узлуксиз жараёнини таъминлайди.

Замонавий шароитда бюджет-молия соҳасида назоратнинг самарадорлигини ошириш муаммоси юзага келади, чунки мамлакат бюджетининг ҳолати ва аҳоли фаровонлиги, давлат молиявий назорати самарадорлигига ва назорат органларининг фаолиятини ташкил қилишга боғлиқ.

Шу сабабли, давлат молиявий назорати самарадорлигини баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий вазифа ҳисобланади, чунки унинг ечими давлатнинг бутун ижтимоий-иқтисодий сиёсати, шу жумладан бюджет сиёсатининг сифатини оширишга ёрдам беради.

Давлат молиявий назорати тизими ўзининг шаклланиш ва ривожланиш босқичида миллий ва хориж тажрибаларни умумлаштириш асосида ишлаб чиқилган илмий асосланган услубий ва амалий тавсияларга муҳтож бўлади. Давлат бошқаруви ва назорат субъектлари учун назорат тадбирларини режалаштириш, ўтказиш ва умумлаштиришнинг ягона мезонларини яратиш унинг самарадорлигини оширишнинг зарурий шартидир.

Давлат молиявий назорати давлатнинг молиявий сиёсатини амалга ошириш ва молиявий барқарорлик учун шарт-шароитлар яратиш учун мўлжалланган. Барча давлатларда ўзининг тузилиши ва давлатнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, ўзларининг молиявий назорат тизимларини ишлаб чиқдилар.

Амалиётда барча мамлакатларда давлат маблағларининг сарфланиши устидан парламент назоратининг махсус институтлари мавжуд. Жумладан, Россия Федерациясида – Россия Федерацияси Ҳисоб палатаси, АҚШда – Конгресснинг бюджет-назорат бош бошқармаси, Буюк Британияда – Миллий назорат-тафтиш бошқармаси, Канадада – Бош тафтишчи идораси, Францияда – Ҳисоблар суди, Австрия, Германия, Венгрияда – Бундестаг ва парламентнинг Ҳисоб палаталари.

Жаҳонда давлат молиявий назоратининг шаклланиши ва ривожланишининг асосий босқичлари 1-жадвалда келтирилган.

Айрим мамлакатларда (Австралия, Канада, Буюк Британия, Дания, Ҳиндистон, Миср, Ирландия) давлат молиявий назорати функциялари алоҳида мансабдор шахслар томонидан амалга оширилади. Бошқа давлатларда (Беларусь, Литва, Молдавия, Кипр, Албания, Исроил, Афғонистон, Иордания, Индонезия, Колумбия, Монако) давлат назорати хизмати ваколатлари ҳисоб идораларига юклатилган.

1-жадвал

Жаҳонда давлат молиявий назоратининг шаклланиши ва ривожланишининг асосий босқичлари²³

Йил	Ҳодиса
1314 йил	Англия давлат ғазнасининг Бош назоратчиси лавозими жорий қилинди
1319 йил	Францияда Ҳисоб палатаси тузилди
1365 йил	Наварра қироллиги Ҳисоб палатаси ташкил қилинди (Испания)
1761 йил	Австро-Венгрия Ҳисоб палатаси ташкил қилинди
1862 йил	Италия Ҳисоб палатаси тузилди
1920 йил	Ҳисоб ва Молиявий фаолият устидан назоратнинг тамойилларига бағишланган бўлимни ўз ичига олган Австрия Конституцияси қабул қилинди.
1921 йил	АҚШда Қонунчиқарувчи ҳокимият доирасида мустақил сиёсий агентлик сифатида Бош бюджет-назорат бошқармаси ташкил қилинди.
1977 йил	Лимда INTOSAI нинг IX Конгрессида (Молиявий назоратнинг олий органлари Халқаро ташкилоти) демократик жамиятда давлат молияси устидан ташқи назоратнинг асосий тамойиллари ва вазифалари белгиланган Декларация қабул қилинди.

Бундан ташқари, айрим мамлакатларда (Франция, Италия, Руминия, Тунис, Аргентина, Гаити, Жазоир, Гвинея, Марокаш, Словения) молиявий назорат органлари функцияларини ҳисоб судлари амалга оширади. Шунингдек, айрим мамлакатларда назорат функцияларини давлат бош инспекцияси, ҳисоб палаталари, назорат палаталари ва тафтиш палаталари амалга оширади.

Парламент назорати институтларидан ташқари, аксарият мамлакатларда ижро

²³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

этувчи ҳокимият ёки ҳукумат назорати деб аталадиган назорат тизими, шунингдек давлат бошлиғи ҳузурида молиявий назорат органлари (президент назорати) ҳам мавжуд.

Саноати ривожланган мамлакатларда молиявий назоратни ташкил этишга ёндашувлар 1977 йилнинг октябрь ойида Молиявий назоратнинг олий органлари Халқаро ташкилотининг IX Конгрессида қабул қилинган молиявий назоратнинг бошқарув тамойиллари тўғрисидаги Лим декларациясида (INTOSAI) ифодаланган.

Декларация Ғарб мамлакатларида мустақил давлат бюджет-назорат органлари демократик жамиятнинг ажралмас атрибути, давлатнинг молиявий маблағларини бошқаришнинг мажбурий элементларидан бири ҳисобланади, деган умумқабул қилинган фикрларни ўзида акс эттирган. Декларацияда бошқарув тизимининг ҳилма-хиллиги, хўжалик юритиш фаолиятини молиявий-иқтисодий ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари ва назорат фаолияти амалиётини ҳисобга олган ҳолда турли хил мамлакатларнинг давлат молиявий назорати органлари фаолиятини ташкил этишнинг тажрибалари умумлаштирилган.

Давлат молиявий назорати органларининг фаолияти масалаларига тўхталганда, баъзи тадқиқотчилар назорат органларининг кадрларини тайёрлаш муаммоларига эътибор қаратишади.

Ҳозирги кунда мавжуд меъёрий-ҳуқуқий база доимий равишда ўзгариб бораётганлиги ва назорат органлари маълумотларининг етарли даражада очиқ эмаслиги сабабли, бу муаммо бугунги кунда долзарб ҳисобланади. Ҳозирги вақтда ишончли маълумотларни ўз вақтида тақдим қилиб борилишига молиявий муносабатларнинг барча иштирокчилари, яъни назорат органлари ҳам ва хўжалик юритувчи субъектлар ҳам манфаатдордирлар.

2-жадвалда ҳозирги кунда давлат молиявий назорати тизимида учраётган мавжуд муаммолар ва ушбу муаммоларни бартараф қилиш бўйича таклифларимиз келтирилган.

2-жадвал

Давлат молиявий назорати тизимида учраётган мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш йўналишлари²⁴

Т/р	Мавжуд муаммолар	Муаммоларни бартараф этиш йўналишлари
1	Меъёрий-ҳуқуқий базанинг етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги ва давлат молиявий назорат органлари фаолиятининг паралеллиги.	Молиявий назоратни амалга ошириш методологиясининг ягоналигини таъминлаш, республикада молиявий назоратнинг стандартлари тизимини белгилаш, мамлакатда давлат молиявий назоратини ўтказишнинг ягона концепциясини қабул қилиш ва тасдиқлаш.
2	Назорат тадбирларини ўтказишнинг ягона стандартларининг мавжуд эмаслиги ва юқори салоҳиятли кадрларнинг етишмаслиги.	Молиявий назорат тизимида юқори салоҳиятли кадрларни тайёрлаш тизимини ривожлантириш.
3	Аниқланган қонун бузилиш ҳолатлари бўйича ягона ахборот базасининг мавжуд эмаслиги ва тажриба алмашиш учун халқаро органлар билан ҳамкорликда ишлаш даражасининг пастлиги.	Давлат молиявий назоратининг натижадорлигини ва ахборот очиқлигини ошириш ҳамда давлат молиявий назоратини амалга ошириш самарадорлигини такомиллаштириш асосий мақсади бўлиши керак бўлган энг сўнгги замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш. Давлат молиявий назорати тизимини янада ривожлантириш мақсадида ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш.

²⁴Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Ушбу муаммоларни бартараф қилиш учун ҳозирги кунда Давлат молиявий назоратини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, давлат молиявий назоратнинг ташкилий тузилмасини оптималлаштириш, стандартлаштириш, оптималлик ва баланслилик йўналишларида умумий ривожлантириш орқали давлат молиявий назорати тизимининг ягона концептуал асосларини шакллантириш ва ривожлантириш ишлари амалга оширилмоқда.

Хулоса ва таклифлар.

1. Давлат молиявий назорати мамлакат молиявий тизимини бошқаришнинг муҳим дастакларидан бири ҳисобланади ва давлатнинг молиявий сиёсатини муваффақиятли амалга оширишга, давлатнинг бюджет қонунчилигига риоя қилиш ва бюджет маблағларидан оқилона ва самарали фойдаланишга ёрдам беради. Молиявий назорат барча даражадаги бюджетлар, бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармаларни тузиш, кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва ижро этиш жараёнларини қамраб олади. Таъсирчан ва самарали давлат молиявий назорати демократик ва қонун устувор жамиятнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Бундай назорат жамоатчиликка давлатнинг молиявий ресурсларидан фойдаланиш тўғрисида объектив маълумотларни тақдим этишни таъминлайди, бу ўз навбатида давлат бошқарув органларининг молиявий бошқарувнинг қонунийлиги ва самарадорлиги учун жавобгарлигини англайди.

2. Фикримизча, Ўзбекистон Республикасида молиявий назоратнинг стандартлари тизимини фаол ривожлантиришга катта эътибор қаратилиши лозим. Шакллантириладиган тизим давлат молиясини бошқаришнинг ҳар бир босқичида унификациянинг замонавий талабларига максимал жавоб бериши ва молиявий назоратни амалга ошириш услубиётининг ягоналигини таъминлаши лозим.

3. Замонавий ҳуқуқий давлатда фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда, шу жумладан молиявий соҳада ҳам очиқ ахборот майдони муҳим рол ўйнайди, деган хулосага келдик. Бу масалада молиявий назорат тизимига замонавий ахборот технологияларини жорий қилиш зарур ҳисобланади. Молиявий ҳуқуқ соҳаси мутахассисларини молиявий назоратни амалга оширишда коррупция элементларининг олдини олишлари ҳам жуда муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2017. -8- б.

2. Баранова Ю.К. Государственный финансовый (бюджетный) контроль сегодня // Социально-экономические явления и процессы. – 2018. – Т. 13. № 1. – С. 87-91.

3. Ваҳобов А. В., Маликов Т.С., Молия: умумназарий масалалар (ўқув кўлланма) / Тошкент Молия институти. – Тошкент, 2007.

4. Вагапова Д.С, Учебное пособие по дисциплине «Финансовый контроль» для направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» - Махачкала: ДГУНХ, 2019. – 164с.

5. Гришин В., Надарейшвили Г. Финансовый контроль как инструмент принятия управленческого решения.// Право и управление. XXI век. №1 (26)/2013

6. Eduard Aleksandrovich Osadchy, Elvir Munirovich Akhmetshin. Development of the Financial Control System in the Company in Crisis. // Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 6 No 5 S2 September 2015

7. John Wachira Wakiriba, Mr. Solomon Ngahu, Mr. Juma Wagoki. Effects Of Financial Controls On Financial Management In Kenya’s Public Sector: A Case Of National Government Departments In Mirangine Sub-County, Nyandarua County. // IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 16, Issue 10.Ver. III (Sep. 2014), PP 105-115. www.iosrjournals.org

8. Пенчук А. В. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации и направления его совершенствования // Концепт. – 2014. – № 07 (июль).